

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Воситов Валижон Абдувахабович
Андижон давлат университети
доценти, филология фанлари номзоди

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642904>

АННОТАЦИЯ

Тилнинг луғат таркиби доимо ички ва ташқи омиллар сабаб динамик равишда ўзгариб, янгиланиб ва бойиб боради. Ташқи омил маълум сабабларга кўра сўз ўзлаштириш жараёни саналади. Ўзлашма сўз дастлаб янги сўз хусусиятига эга бўлса, вақт ўтиши билан қабул қилувчи тилда ассимиляцияга учрайди ва борган сари ўзлашма сўз ётлиги сезилмай қолади. Мақолада инглиз тилида туркизмларнинг пайдо бўлиши, инглиз тили лексикасига ўзлашган туркий сўзларнинг ассимиляцияга учраши, ҳозирги пайтгача сақланиб қолиши каби масалалар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Усманийлар империяси, туркий сўзлар, ўзлашма сўз, хуннлар қабиласи, шох Аттил, лексема, ассимиляция, этноним, ташқи омил, ички омил, шарқ сюжетлари, воситачи тил, стереотип, инглиз задогонлари.

Воситов Валижон Абдувахабович
Андижанский государственный университет
кандидат филологических наук, доцент

ПОЯВЛЕНИЕ ТЮРКИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В XV-XX ВЕКАХ

АННОТАЦИЯ

Словарный запас языка постоянно обновляется и обогащается, динамично меняется, по причинам внутренними и внешними факторами. Внешний фактор - это процесс заимствования слова по определенным причинам. Если слово "самоассимиляция" изначально обладает свойством нового слова, со временем оно сталкивается с ассимиляцией на принимающем языке, и все больше и постепенно оно теряет свой иностранный характер. В статье анализируется возникновение тюркизмов в английском языке, ассимиляция тюркских слов в английском лексиконе и их сохранение до наших дней.

Ключевые слова: Османская империя, тюркские слова, заимствованное слово, племя гуннов, царь Аттил, лексема, ассимиляция, этноним, внешний фактор, внутренний фактор, восточные сюжеты, посредственный язык, стереотип, английская знать.

Vositov Valijon Abdurahabovich
Associate Professor of
Andizhan State University, PhD in Filology

THE APPEARANCE OF TURKISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE IN XV-XX CENTURIES

ANNOTATION

The vocabulary of the language is constantly updated and enriched, dynamically changing, caused by internal and external factors. The external factor is the process of borrowing a word for certain reasons. If the word "self-assimilation" initially has the property of a new word, over time it faces assimilation in the receiving language, and more and gradually it loses its foreignism. The article analyzes the the appearance of Turkic borrowed words in the English language, the assimilation of Turkic words in the English lexicon and their preservation to this day.

Key words: Ottoman Empire, Turkic words, borrowed word, Hun tribe, King Attil, lexeme, assimilation, ethnonym, external factor, internal factor, oriental plots, mediocre language, stereotype, English nobility.

Тарихдан маълумки, Туркия ва Англия ўртасида расмий муносабатлар 1579 йилда ўрнатилган. Усманийлар империяси ўша пайтда Европа мамлакатларидан диний адоватлар ва таъқибларнинг йўқлиги, нисбатан халқ фаровонлиги, қарор топган ҳуқуқий нормаларнинг мавжудлиги билан фарқланиб энг қудратли давлатлардан бири ҳисобланар эди. Ривожланаётган савдо-сотик алоқалари ҳамда аристократиянинг Шарққа саёхатлари натижасида Туркия интерьер ва кийимларни безашда, турк мотивларига тақлид қилувчи мусиқа асарларини яратишда ҳамда турк мусиқа асбобларини чалишда, адабиётда шарқ сюжетларини қўллашда урфга киради.

Бу билан бир вақтда британияликлар Усманийлар империясидан келиб чиқадиган хавф-хатарни тушуниб етади. XVI асрда Европада турклар ҳақида 2500 тадан ортиқ материаллар нашр қилиниб, уларнинг образи ҳаддан ташқари салбий ифодаланган [2: 6]. Туркийлар ҳақида Европаликлар хунн қабилаларининг Марказий Осиёни 376 йилда босиб олиниши ҳамда хуннларнинг Британия оролларида шоҳ Агтилнинг йўлбошчилигида 449 йилгача ҳукмронлигидан хабардор эди. Шу вақтларда маълум бир сабабларга кўра инглиз тили лексикасига туркий сўзлар ўзлашган ва маълум даражада ассимиляцияга учраб инглиз тилида сақланиб қолган.

Сақланиб қолган туркизмлар орасида қуйидагиларни қайд қилиш мумкин: “mameluke” – “мамелюк”, “pasha” – “пошшо”, “effendi” – “жаноб”, “turban” – “салла”, “dolman” – “туркча узун кўйлак”, “odalisque” – “ўйнаш, никоҳсиз хотин, жазман” ва б.

XVI асрга келиб Британия империяси ривожланиш ва бойишнинг янги имкониятларини кидиради. Шу мақсадда инглизларнинг Ўрта Осиёга саёхати Волжск савдо йўлидан Ҳиндистонга чиқиш учун уриниш бошланади. Албатта, бу юришдан мақсад Англияни Осиё давлатларидаги бойлик ва унга эришиш бўлади.

XX асрнинг бошига келиб инглиз капиталистларининг қўлида Қозоғистон территориясидаги деярли барча мис, таркибида металл кўп бўлган темир, кўмир конлари бўлади. Инглиз задогонлари ўзи қўли остидаги ишчилари билан мулоқот қилиши натижасида инглиз тилида экзотик реалаяларни билдирувчи 60 дан зиёд туркизмлар пайдо бўла бошлайди. Туркизмларни инглиз тилида пайдо бўлишида рус тили ҳам воситачи тил вазифасини ўтайди (“«astrakhan” – “каракуль”, “kefir”, “koumiss”, “ataman”, “shashlik”, “pul”, “saigak”).

Инглиз тилига ўзлашган туркизмларнинг маълум қисми ассимиляцияга учрайди ва мулоқот жараёнида омма томонидан кенг қўлланилишида давом этади (“mammoth” – “мамонт”, “turquoise” – “феруза”).

XVII аср охирига келиб Лондоннинг Туркия билан савдо-сотиғи Британия империясининг ташқи савдо айланмасининг чорак қисмини ташкил этади. Шу билан бирга инглизларда туркларга қарши кайфият кучаяди: XVII ва XVIII асрлар мобайнида туркларнинг турмуш тарзи ҳақидаги нотўғри маълумотлар Усманийлар империясининг илдизига болта уришнинг идеологик қуроли сифатида ишлатилади [2: 125]. Бир қатор Европа тилларида, шу жумладан, инглиз тилида “Turk” – “турк” сўзининг ўзи мажусий, варвар” маъноларини қўлга киритади ва ҳақорат ҳамда қарғиш сифатида қўлланилади [3: 6]. Қуйида бу этнонимнинг

инглиз тилининг изоҳли луғатларидаги таърифини солиштириб кўрамиз:

1. “One who is cruel or tyrannical” (“эскирган” белгиси билан) – “шафқатсиз ёки золим киши” [6: 2011].
2. “A cruel, brutal and domineering man” – “қаҳри қаттиқ, шафқатсиз, кўпол ва зулми ўткир киши”. [5: 783]
3. “Ferocious, wild or unmanageable person” – “ваҳший, ёввойи ёки бошқариб бўлмайдиган киши”. [6: 942]
4. MULTITRAN луғатида сўзнинг асосий маънолари билан бир қаторда кўшимча маънолари ҳам тақдим қилинган: а) кулоқсиз бола б) тиран, золим ҳукмдор, мустабид ҳоким в) шаҳвоний бузук. [8]

Туркийларнинг “tartar” – “татар (киши)” этноними кўшимча “ғоят ярамас характерли киши” маъносини англатади. У ёзма манбаларда биринчи марта XVII асрнинг охирида қайд қилинган ва ҳанузгача сақланиб қолган [4].

Judge was always such a Tartar. If you didn't fix just exactly what he wanted for lunch, or if you forgot to pick up something when he sent you to town, he'd tear a strip off you with his harsh words → Судья ҳар доим шундай дарров ғазабланиб кетадиган эди. Агар сиз тушликка (тушликдан кейин ейладиган овқат) у хоҳлаганидек буюртма бермаган бўлсангиз ёки у шаҳарга жўнатганда ниманидир олишни эсдан чиқарган бўлсангиз, у ўзининг кўпол сўзлари билан терингизни шилиб олар эди [Corpus of Contemporary American English].

Ушбу маънонинг ривожланиши қисман бу ҳақида европаликлар эшитишган татарларнинг қайсарлиги ҳамда ҳарбий сифатлари билан боғлиқ, бироқ этнонимнинг юнонча ада ва “tartaron” билан (рус тилидаги – “Тартар”, “тартарары” сўзлари ўшандан келиб чиққан) оҳангдошлиги алоҳида аҳамият касб этди. Энг янги даврнинг инглиз тилисида ундан туркизм бўлмаган ҳамда у билан омонимик муносабатда бўлган “tartar” (“тиш тоши”) сўзи келиб чиқди.

“Tartar” этноними 1898 йилда “Жумлалар ва масалларнинг луғатида” латифанинг матнида қайд қилинган сўзлар ўйинига қурилган “to catch a Tartar” – кучли қаршиликка дуч келмоқ; назоратни йўқотмоқ” фразеологизмининг қисмига айланди (“to catch a Tartar” жумласининг сўзма-сўз маъноси – “татарни қўлга туширмоқ”).

Масалан:

An Irish soldier... shouted to his comrade that he had caught a Tartar. “Bring him along, then,” said his mate. “But he won't come,” cried Paddy. “Then come along yourself,” said his comrade. “Arrah!” replied Paddy, “I wish I could, but he won't let me” [1: 225] → Ирландиялик аскар ... ўртоғига татарни қўлга туширдим, деб бақирди. “У ҳолда уни бу ёққа олиб кел”, – деди ўртоғи. “Аммо у бормади” – **хитоб қилди** Пэдди. “Унда ўзинг бу ёққа кел”, – жавоб берди ўртоғи. “Ох!” – жавоб берди Пэдди. – “Мен боришни хоҳлардим, аммо у менга руҳсат бермади.

Шу билан бирга мазкур этнонимнинг инглиз тилида асосий қўлланилиши “tartar sauce” – “тартар соуси” ва “steak tartar” – “татарча бифштекс” жумлалари таркибида унинг адъективлаштирилган конверсивларини қўлга киритди. Бу таом Францияда XIX асрда ҳамма экзотик нарсаларга урфнинг шарофати билан пайдо бўлган, лекин бу бирикманинг татарларнинг миллий таомига ҳеч қандай алоқаси йўқ. Аччиқ соус ва хом гўшдан қилинган котлетлар французларнинг, кейинчалик эса европаликларнинг фикрига кўра урушқоқ халқнинг озик-овқат тайёрлаш одатларини намоёиш қилар эди. Шундай қилиб, стереотиплар бу туркизмни дунёнинг кўпчилик тилларида, шу жумладан инглиз тилида ҳам тарқалишига сабаб бўлиб хизмат қилди.

Юқорида кўриб чиқилган мисоллар асосида шундай хулосага келиш мумкин-ки, сиёсат ва ғоявий мулоҳазалар этнонимлар томонидан салбий коннотацияларни олиш ва сақлаб қолишга таъсир кўрсатади.

Туркий халқларни ва қабилаларни англатувчи топоним ва этноним сўзлар инглиз тилига ўзлашган лексик қатламнинг кўп миқдорини ташкил қилади.

Масалан: arnaut, agneaw, azerbaijani, altai, alma-ata, bulgar, Bukharan, chulyma tatar, caiman Kazan, Kazakh, Kirghis, Karaganda, Kashgai, kurd, mameluke, Osmanli, ottoman, ottomite, Turkoman, Turkaman, Turk, Uzbek, Uigur, Tartar ва бошқалар.

Шундай қилиб, инглиз тилидаги туркий лексик элементларнинг таҳлили кўрсатди-ки, улар ўзларининг лексик-семантик таркиби бўйича бир хил эмаслар ва сўзларнинг бошқа-бошқа тематик гуруҳлари билан тақдим қилинганлар.

Инглиз-туркий тил алоқалари натижасида сўз ўзлаштириш бевосита ва билвосита тил алоқалари орқали пайдо бўлди. Бу воситалар туркий лексик элементларни инглиз тилининг луғат таркибига киришида ўз муҳим аҳамият касб этди.

Бевосита инглиз-туркий тил алоқалари алоқага киришаётган тил соҳиблари ўртасидаги савдо-сотик, сиёсий, тарихий, дипломатик, маданий ва бошқа алоқаларининг натижасида содир бўлди. Тарихий маълумотларга кўра Англия ва Туркиянинг муносабатлари Ўрта Осиё халқлари билан бўлган алоқаларга қараганда анча фаол бўлган.

Инглиз-турк лингвистик алоқаларининг интенсивлиги турк лексик элементларининг инглиз тилига кириб келишининг йўллари ва усулларида ўз аксини топди. Тадқиқот давомида шу нарса маълум бўлди-ки, турк лексик элементларини воситасиз ёзма ўзлаштирилишининг асосий йўли инглиз дипломатлари, савдогарлари, саёхатчилари ва миссионерларининг кундалик дафтарлари, хотиралари, ҳисоботлари ва хатларини ёзиши саналади. Айни пайтда турк лексик элементларини инглиз тилига кириб келишида бадиий адабиёт ва матбуот ҳам алоҳида роль ўйнади. Турк лексик элементларининг кириб келишида ва мустаҳкамланиб қолишида инглиз шоирлари ва прозачилари (Х.Марло, В.Шекспир, Дж.Шерли, В.Скотт, Д.Драйден, В.Теккерей, Ш.Бронте, Ч.Диккенс, Дж.Г.Байрон ва б.) ижоди ҳам алоҳида аҳамият касб этади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, воситасиз йўл билан инглиз тилига ўзлашган Ўрта Осиё тиллари лексик бирликларининг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, уларнинг кириб келишининг асосий йўли сифатида Осиё худудларига кўриш учун ташриб буюрган савдогар ва саёхатларчиларнинг кундаликлари, йўл ҳақидаги очерклари, ҳисоботлари ҳамда этнографик маълумотлари хизмат қилди. Туркизмлар асосан Ўрта Осиё халқларининг турмуши, анъанаси ва урф-одатларини тасвирлашда қўлланилган. Ўзлашган сўзларнинг катта қисмини турли туркий халқларни билдириш учун хизмат қиладиган этнонимлар ташкил қилади.

Инглиз-туркий тил алоқалари, шунингдек воситали (яъни воситачи тил орқали) ҳам бўлганлар. Воситачи тиллар сифатида француз, рус, немис, итальян, испан ва бошқа баъзи бир тиллар) хизмат қилган.

Воситали туркий лексик ўзлаштирмаларнинг бир қисми манба тил (туркий тиллар) билан контекстуал (маъновий) алоқани сақлаб қолиб, воситачи тилда семантик ўзгаришга дучор бўлмаган. Воситали туркий лексик ўзлаштирмаларнинг бошқа қисми воситачи тилда янги семантик қамровни олиб, манба тил билан мазмунан алоқани йўқотган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ebenezer Cobham Brewer. Dictionary of Phrase and Fable Cambridge University Press. - 1184 p.
2. Grosrichard Alain. The sultan's court: European fantasies of the East. – London; New York: Verso, 1998. – 258 p.
3. Karlsson I. Turkey, Sweden and the EU Experiences and Expectations [Text] / Ingmas Karlsson // Swedish Institute for European Policy Studies. – April 2006. – 68 p.
4. Online Etymology Dictionary [Electronic resource] [2001-2012]. URL.: <http://www.etymolnline.com/>
5. 5. Stuart Berg Flexner. The Random House Dictionary of the English Language, 2nd Edition, Unabridged 2nd Edition. New York: Random House, 1987.
6. Merriam-Webster. Websters New Collegiate Dictionary. Library Binding, 1983. - 1564 p.
7. Della Thompson. Concise Oxford Dictionary. Oxford : Clarendon Press, 1999.
8. Биккинин И. Тюркзми в английском языке // Татарская газета. №15. 25.12.1998 г.
9. Коренькова Е.В., Пушкарева Н.В. Русский язык и культура речи. - Москва: Проспект,

2010. – С. 229.
10. Мухин С.В. Соотношение понятий ассимиляции и натурализации заимствований / С.В. Мухин // Теория и практика лексикологических исследований: Вестник МГЛУ. - 2007. - Вып. 532. – С. 145.
 11. Сезонова Т.Ю. От слова к смыслу // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 2008. -№3. – С. 72-76.
 12. Тогоева С.И. «Пространство» для нового слова // Слово и текст: психолингвистический подход: сб. науч. тр. Тверь: ТвГУ, 2014. С. 79–83.
 13. Тольковый словарь русского языка / Под ред. С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой. – М.: Азъ. – 928 с.
 14. URL <http://www.multitran.ru>

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000